

DESENVOLVIMENTO DE JOGO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA ENDODONTIA

Kauana da Silva Andrade – Curso de Odontologia -
kauanaa@unipe.edu.br

Luis Rodrigo Gomes Brandão – Curso de Design Gráfico -
lbrandao@unipe.edu.br

Rosa Virginia Dutra de Oliveira – Curso de Odontologia -
rosa.dutra@unipe.edu.br

Beatriz Stefany Nascimento Teixeira - Curso de Design Gráfico -
sugucontato@outlook.com

Francisco do Nascimento Palmeira - Curso de Design Gráfico -
franciscopalmeiracomercial@gmail.com

Arthur Mendes Genuino - Curso de Design Gráfico -
arthurmendesgenuino@gmail.com

Matheus Oliveira Aquino Leal Rodrigues – Curso de Ciências da
Computação - maralateu@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.17498797

A Endodontia é a especialidade da Odontologia que desempenha um papel fundamental na preservação de dentes naturais na boca e é composta por etapas sequenciais e interdependentes, onde um erro em uma das etapas pode promover o insucesso terapêutico. Diante disso, a formação endodôntica é um dos maiores desafios enfrentados pelos discentes, pois precisa da integração do conhecimento teórico e de habilidades práticas. Tradicionalmente, o ensino da Endodontia é realizado por meio de aulas expositivas, práticas laboratoriais com auxílio de manequins odontológicos ou de dentes prototipados que simulam as características dos dentes naturais e atendimentos supervisionados por docentes. Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de estratégias de aprendizagem ativa, como os jogos sérios (*serious games*), para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Os jogos sérios simulam os desafios das etapas do tratamento, promovem a fixação de conceitos

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

complexos e fornecem um ambiente seguro para errar, repetir e aprender, o que contribui para formação de futuros profissionais mais seguros e preparados para desafios clínicos reais. Diante do exposto, este relato descreve a experiência de desenvolver o jogo *Pulp Cleaners* como estratégia pedagógica complementar no ensino da Endodontia, com ênfase nos benefícios para consolidação do conhecimento e motivação dos discentes do curso de Odontologia. Trata-se de uma experiência exitosa e colaborativa sobre o desenvolvimento de um jogo digital com a contribuição de discentes e docentes do curso de Odontologia, Design Gráfico e Ciências da Computação do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. Essa estratégia está vinculada ao projeto institucional de extensão denominado JEDI (Laboratório de jogos, Educação Digital e Inovação) com o intuito de integrar tecnologia e educação. Inicialmente, os docentes da disciplina de Endodontia identificaram as principais dificuldades dos discentes no processo de aprendizado e elaboraram uma proposta de jogo educativo que simulava as etapas do tratamento endodôntico em ambiente virtual. Diante dessa demanda, o corpo discente do projeto, sob a supervisão de um docente da mesma área, iniciou o desenvolvimento do jogo digital. O jogo seguiu a metodologia *Design Thinking*, seguindo cinco etapas: imersão, definição, ideação, protótipo e teste. Na etapa de imersão, foi aplicado um questionário ao corpo docente de odontologia, com o objetivo de sondar assuntos cujo ensino pode ser auxiliado pelos jogos sérios. A equipe do projeto de extensão escolheu o tema "Endodontia" dentre os propostos, realizando a seguir uma pesquisa sobre o assunto, consultas remotas e encontros presenciais para tirar dúvidas. A fase de definição consistiu em filtrar as informações mais importantes na endodontia na primeira versão do *Game Design Document* (Documento de Projeto de Jogo) e a partir daí definir o escopo do projeto. Na ideação foram

expostos para a equipe alguns jogos digitais e gêneros que serviram de referência para o jogo: o gênero *shoot 'em up*, os jogos *Fantasy Zone*, *Earthworm Jim* e *Metal Slug*. A segunda versão do GDD já continha a primeira versão do jogo definida: um *shoot 'em up* com estética jovem e vibrante, composto por três submarinos miniaturizados pilotados por três dentistas com habilidades diferentes que se aventuram no interior de um dente com cárie profunda para fazer o procedimento odontológico com limas endodônticas e substâncias higienizantes. Durante o mês de abril, foi produzido um protótipo do jogo na *engine* (motor de jogo) Godot, até chegar à versão Alpha no mês de maio. Neste período, o jogo foi testado pela equipe de desenvolvimento, professores de Endodontia e por alguns membros do projeto de extensão "Estalo". Atualmente o jogo encontra-se na versão Beta, recebendo os últimos polimentos gráficos, balanceamento e correções de bugs. Como o jogo está em fase de desenvolvimento, ainda não foi aplicado formalmente em turmas do curso de Odontologia. Entretanto, o jogo teve a sua primeira demonstração na Arena Indie do HQPB Experience, nos dias 7 e 8 de junho, no Espaço Cultural José Lins do Rego. Apesar de não possuírem conhecimento prévio sobre a Endodontia, os jogadores da feira demonstraram interesse, curiosidade e se engajaram no jogo durante o referido evento. Essa iniciativa de integração com jogadores leigos é fundamental para ajustes no jogo na atual fase de desenvolvimento, pois permite que sua aplicação com o público-alvo seja intuitiva, atrativa e atinja o seu potencial pedagógico. Diante do apresentado, o desenvolvimento de um jogo sério é uma ferramenta pedagógica inovadora e eficaz, sendo considerado um importante aliado na motivação dos discentes e no treinamento de habilidades cognitivas e técnicas, o que complementa o ensino tradicional. Dessa forma, a gamificação proporciona a experiência dos alunos praticarem em

ambiente simulado e interativo antes de atuar em pacientes. Além disso, a colaboração interprofissional entre os cursos demonstrou o impacto de projetos de extensão e contribuiu para a expansão de estratégias semelhantes em outras disciplinas do curso de Odontologia ou em outras áreas da saúde que possuam atividades práticas formativas.

REFERÊNCIAS

ALMUTAIRI, M. *et al.* Challenges Assessment in Endodontics Among Undergraduate Students. **Cureus**, v. 15, n. 8, p.1-8, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10490375/pdf/cureus-0015-00000043215.pdf>. Acesso em: 15 de julho de 2025.

AUBEUX, D. *et al.* Educational gaming for dental students: Design and assessment of a pilot endodontic-themed escape game. **European Journal of Dental Education**, v. 24, n. 3, p.449-457, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eje.12521>. Acesso em: 15 de julho de 2025.

DENIZ, H. A. *et al.* Effect of gamification applications on success of dentistry students. **World Journal of Methodology**, v. 15, n. 1, p. 97374, 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11525888/pdf/97374.pdf>. Acesso em: 15 de julho de 2025.

FERNANDEZ-GARCIA, I.; RIAZA, P.; ARIAS, A. Game-Based Learning: A Pilot Educational Strategy to Foster the Learning of Endodontic Terminology. **International Endodontic Journal**, p. 1-9, 2025. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/iej.70001>. Acesso em: 15 de julho de 2025.

MICHAEL, D.; CHEN, S. **Serious games: Games that educate, train, and inform**. Boston, USA: Thomson Course Technology, 2006.

